

ОРТОПЕДИК СТОМАТОЛОГИЯ КЛИНИКАСИДА ИМПЛАНТЛАР БИЛАН ПРОТЕЗЛАНГАН БЕМОРЛАРНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ УСУЛИ

Эсонов Бахтиёржон Ювашбоевич

Andijon Davlat tibbiyot instituti

Terapevtik stomatologiya kafedrasi assistenti

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7762169>

ARTICLE INFO

Received: 14th March 2023

Accepted: 22th March 2023

Online: 23th March 2023

KEY WORDS

Клиник текширув, тиш имплантацияси, периодонтит.

ABSTRACT

Муаллифлар тамонидан, анмнезида тиш имплантлари ва периодонтал патологияси бўлган беморларда профилактик ишлари зарурлиги тўғрисида хулоса чиқарилган. Тадқиқотлар натижасида ушбу беморларни тиббий кўриқдан ўтказиш учун мақбул муддатлар, имплантнинг ишлаш давомида фаол чакирув частотаси йилига 4 марта деб белгиланган.

Кириш. Ҳозирги вақтда периодонтал тўқималарни реабилитация қилишда нотўғри ёндашувлардан фойдаланиш ва тиш имплантациясининг салбий натижалари ўртасида тўғридан-тўғри боғлиқлик ўрнатилди [4]. Олдинги тадқиқотларимизда, тиш имплантациясига эга бўлган шахсларнинг тасодифий танланган 40 та ортопантомограммасини таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, 95% ҳолларда даволаш периодонтал тўқималарда патологик жараённи барқарорлаштириш фонида амалга оширилган ёки қолдиқ эффектлар билан тикланиш мавжудлиги аниқланган.

Имплантациядан уч йил ўтгач, енгил сурункали умумий периодонтит билан оғриган беморларни комплекс даволаш натижалари умумлаштирилади. Жами 227 та имплант ўрнатилди, улардан 34 таси (14,9%) олиб ташланди. Ўртача оғирликдаги сурункали умумий периодонтит фонида тишлари нуқсонлари бўлган беморларда имплантация самарадорлиги пастроқ эканлиги айтиб ўтилган [2]. Пери-имплант тўқималарининг морфофункционал тузилишининг хусусиятлари, масалан, коллаген толалари, лигаментлар, физиологик гингивал чўнтак, гингивал суюқликнинг йўқлиги, трофик функциянинг пастлиги, уларни ноқулай маҳаллий омилларга сезгир қилиши ҳам аниқланган [5].

Периодонтал тўқималарнинг умумий шикастланиши натижасида қолдиқ периодонтал чўнтаклар, имплант-гингивал труба майдонини юмшоқ тўқималар манжетини йўқ қилиш ва пери-имплантит ривожланиши билан юқтириши мумкин [4]. Мутахассисларнинг кузатишларига кўра, пери-имплантитни даволаш замонавий имплантологияда қийин вазифадир. Терапевтик чора-тадбирлар стратегияси ва уларнинг самарадорлиги халигача кўп муҳокама қилинмоқда [7].

Шунинг учун имплантларга протезлашнинг устувор йўналиши яллиғланиш ва деструктив асоратларни ва периодонтал тўқималарнинг фон патологиясининг

қайталанишини олдини олиш учун етарли миқдорда терапевтик ва профилактика чораларини ўз вақтида бошлаш ва амалга ошириш керак. Тиш ҳолатини, индивидуал гигиена кўникмаларини тузатишга муҳтож бўлган беморларни эрта аниқлаш, агар динамик кузатишнинг фаол усули қўлланилса, яни диспансер кузатув, маҳаллий ва умумий хавф омилларини бартараф этишга эришилди эди. [3].

Клиник амалиётда биз имплантациялари бўлган баъзи беморлар, иш билан бандлигини ва улар ўз ҳолатини қониқарли субъектив баҳолашни баҳона қилиб, кейинги текширувларга боришдан бош тортиши фактига дуч келдик.

Ушбу тадқиқотнинг мақсади. Яллиғланишли периодонтал касалликлар билан оғриган беморларнинг ҳаёт сифати ва оғиз бўшлиғидаги объектив клиник кўриниш ўртасидаги мувофиқликни ўрганиш ва ушбу гуруҳ беморларининг периодонтал ҳолати оғирлашганда, имплантларга протезлашда фаол стоматологик профилактик ишларининг йўналишини аниқлаш учун такрорий назорат текширувларидан ўтиш зарурлигини тушунтириш.

Материаллар ва усуллар. Белгиланган мақсад ва вазифаларни ҳал қилиш учун, 2012 йилдан 2022 йилгача Андижон шаҳар “Стоматология поликлиникаси” архивидан олинган периодонтолог томонидан даволанаётган 22 ёшдан 82 ёшгача бўлган 100 нафар беморнинг тиббий ёзувлари текширувдан ўтказилди. Улардан 63 нафари аёллар(63%)ўртача ёши $52,96 \pm 15,35$, эркеклар сони 36 (36%) та бўлиб, уларнинг ўртача ёши $48,93 \pm 17,62$ да.

Натижа ва муҳокамалар. Шифокорга ташриф буюриш сабабларини таҳлил қилганда,стоматолог (1-жадвал) фақат 37 киши (37,0%) ҳаёт сифатининг пасайиши, тиш гўштидан қон кетиши ва минераллашган тиш конлари пайдо бўлиши сабабли ўз-ўзидан ёрдам сўраб мурожаат қилганлигини аниқлади. Улардан 24 (66,0%) киши аллақачон касалликнинг ривожланган босқичига эга бўлиб, у ўртача ва оғир даражадаги сурункали генерализе периодонтитга тўғри келади, 4 киши (10%) тиш соғлиғи ҳолатини касалликнинг кучайиши босқичида қониқарсиз деб баҳолади. энгил зўравонликдаги сурункали умумий периодонтит. Фақатгина 9 та ҳолатда (24.3%) беморларда оғиз бўшлиғининг тўғри гигиенаси билан тўлиқ тикланиши мумкин бўлган очиқ периодонтал касаллик мавжудлиги аниқланди.

1-жадвал

Периодонтологга ташриф буюриш сабабларининг тузилиши

Периодонтологга ташриф буюриш сабаблари	Кузатувлар сони (n=100)	
	n	%
Шикоятлар билан	37	37,0
Қўшни йўналишдаги Мутахассислар тамонидан	47	47,0
Ўткир оғриқ билан	16	16,0

16 та ҳолатда (16%) ўткир оғриқлар стоматология клиникасига, кейинчалик периодонтологга мурожаат қилиш учун сабаб бўлди. Ўткир тишларнинг ҳаракатчанлиги ёки хўппоз шаклланиши периодонтал тўқималарда доимий патологик

ўзгаришларнинг натижаси эди. Беморларнинг энг катта гуруҳи 47 киши (47,0%) бўлиб, улар ўз ташаббуси билан эмас, балки тегишли ихтисосликдаги стоматологлар кўрсатмаси бўйича периодонтолог билан терапевтик тадбирлар курсидан ўтган.

Текширилган беморлар орасида (2-жадвал) 5 (5%) ташхиси қўйилган сурункали умумий катарал гингивит, 16 (16%) - сурункали умумлаштирилган енгил периодонтит. Сурункали умумий ўртача периодонтит билан оғриган беморларнинг энг кўп гуруҳлари 55 (55%) ва сурункали умумий оғир периодонтит билан - 26 (26%) киши.

2- жадвал

Периодонтологга мурожаат қилган шахсларнинг касалланиш таркиби (анамнезига кўра)

Касалликнинг клиник шакли	Кузатишлар сони (n=100)	
	n	%
Сурункали умумлашган катарал гингивит	5	5
Сурункали умумлашган периодонтит енгил тури	16	16
Сурункали умумлашган Периодонтит ўртача тури	55	55.0
Сурункали умумлашган периодонтит оғир тури	24	24

70 (70,0%) бемор периодонтолог томонидан тўлиқ даволаш курсидан ўтди ва диспансер ҳисобига олинган. Касбий гигиена ва ўткир белгилар бартараф этилгандан сўнг, 30 (30%) бемор кейинги зарур тиббий-профилактика чораларига келмаган.

Тиббий кўриқдан ўтиши керак бўлган 70 кишидан (3-жадвал) фақат 10 (14,2%) бемор виждонан назорат текшируви ва релапсга қарши терапия курсларидан ўтган. 38 (54,3%) бемор кузатувдан воз кечган. 21 нафар (30,0%) бемор диспансер кузатувини ташлаб, 1-2 йил ичида яна шикоятлар билан мурожаат қилган. Улардан 14 (66,6%) кишида мавжуд периодонтал патологиянинг кучайиши, 7 нафарида (33,3%) асоратлари бор. Тиббий кўриқдан ўтиш муддатларига риоя қилган шахсларнинг иш тарихини таҳлил қилганда, олти ойдан сўнг тиш гўштидан қон кетиш шикоятлари яна пайдо бўлганлиги аниқланган. Беморларнинг ярмида зарур индивидуал гигиена кўникмалари йўқолган, бу оғиз бўшлиғининг гигиеник ҳолатининг ёмонлашишига олиб келган. А.И. Грудянованинг сўзларига кўра, катталар 1,5 ойдан 3 ойгача юқори сифатли тиш чўткаси учун мотивацияни сақлаб қолишади [1]. Тишлар ва милкларда микроб бляшка тўпланганидан кейин 10-20 кун ичида ўткир катарал гингивит клиникаси ривожланади [8]. 2 ойдан кейин сурункали гингивит ёки иккинчисининг периодонтитга ўтиши клиник жиҳатдан аниқланади [6]. Енгил даражадаги сурункали умумлаштирилган периодонтитда имплантларни жойлаштириш прогнози яхши [2], аммо муҳим вазифа ушбу маҳаллий фон патологиясининг кейинги ривожланишининг олдини олишдир. Фаол чақирувлар частотасининг йилига 4 мартагача ошиши билан

ҳар бир кейинги назорат текширувида периодонтал ҳолат ҳолатининг объектив яхшиланиши қайд этилади.

3-жадвал

Беморларнинг тиббий кўрикга бўлган муносабатини таҳлил қилиш (n=70)

Кузатувдан четлаштирилган ва яна мурожаат қилганлар		Кузатув остидан чиқиб кетган	Белгиланган муддатларга риоя қилинган
21 (30,0%)		38 (54,3%)	10 (14,2%)
Кайталанганлар	Асоратланганлар		
14 (66,7%)	7 (33,3%)		

Юқоридагилар бизга қуйидаги хулосалар чиқаришга имкон беради.

1. Беморларнинг ўз ҳолатини ўз-ўзини баҳолаши ва оғиз бўшлиғидаги объектив клиник кўриниш ўртасида ижобий боғлиқликлари йўқлиги аниқланди. Шикоятлар ушбу касалликнинг кейинги босқичларида, периодонтал тўқималарда ўзгаришлар қайтарилмас бўлган беморлар учун аҳамиятли эканлиги маълум бўлди.

2. Аксарият ҳолларда тиббий кўриқдан ўтказиш муддатлари бузилади, бу эса периодонтал тўқималарда патологиянинг кучайишига, янги кучайиши ва асоратларига, оғиз бўшлиғининг гигиеник ҳолатининг ёмонлашишига олиб келади. Ўз вақтида текширувдан ўтган ва релапсга қарши терапия курсларини олган беморларда периодонтал тўқималарда яллиғланиш жараёнининг ёмонлашуви кузатилмаган ва оғиз бўшлиғининг гигиеник ҳолати сезиларли даражада яхшиланган. Тиш имплантациясининг нафақат режалаштириш босқичида, балки кейинги босқичларида ҳам амалга ошириладиган фаол стоматологик тушунтириш ишларига, бунда бирга келадиган периодонтал патология ва унинг асоратлари тўғрисидаги мавжуд кенг қамровли маълумотларга асосланиб, мунтазам назорат текширувларидан ўтиш учун мотивация ишлаб чиқилганлиги; беморларнинг ушбу гуруҳида имплантлардан фойдаланган ҳолда ортопедик даволаш самарадорлигини оширади.

3. Имплантацияланган ва периодонтал патологияси бўлган беморларни фаол чақириш частотаси ўрнатилди, шунга кўра, имплантациянинг бутун фаолияти давомида ҳар 3 ойда ёки йилига 4 марта кўриқдан ўтиши зарур. Кузатув текшируви давомида тегишли профилдаги мутахассислар томонидан бузилишларни ўз вақтида тузатиш учун имплантларнинг ишлашини баҳолаш, шунингдек периодонтал ҳолатни аниқлаш, соғлиғининг умумий ҳолатини баҳолаш керак.

References:

1. Грудянов А.И., Овчинникова В.В. Яллиғланишли периодонтал касалликларнинг олдини олиш. - М.: МЧЖ "Тиббий ахборот агентлиги", 2007. - 80 б.
2. Корнилов В.Н. Сурункали умумий периодонтит билан оғриган беморларда шакл хотираси бўлган стоматологик асбобларни қўллаш билан имплантация: диссертация реферати. дисс. ... канд. асал. Фанлар. - Омск, 2006. - С. 12-13, 21.

3. Лукинйкх Л.М., Жулев Э.Н., Чупрунова И.Н. Периодонтал касаллик. - Н. Новгород./ Нижний Новгород давлат тиббиёт академиясининг нашриёти// 2015 г. - 322 л.
4. Перова М.Д. Тиш имплантацияси самарадорлигини ошириш бўйича кенг қамровли дастурнинг клиник ва назарий асослари/ Диссертациянинг реферати// дисс. ... док. асал. Фанлар. - М., 2009. - 24 б.
5. Перова М.Д. Пери-имплант юмшоқ тўқималарни бириктириш масаласи бўйича // Стоматологияда янгиликлар - 2009 - № 2. - С. 33-41.
6. Сивовол С.И. Периодонтологиянинг клиник жиҳатлари. - М. Триада-10, 2011. - 168 б.
7. Тлустенко В.П., Тлустенко Э.С., Тлустенко В.С. Тиш пери-имплантитининг дифференциал терапиясининг асослари // Замонавий ортопедик стоматология. - 2014. - № 2. - С. 44-45.
8. Ван дер Вейден Г.А., Тиммерман М.Ф., Дансер М.М. ва бошқалар. Қисман оғиз бўшлиғида экспериментал гингивит моделида гингивит ривожланишига экспериментдан олдинги парваришлаш муддатининг таъсири // Ж. Периодонт Рес. - 2014. - В. 29. - Б. 168-173.